

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA UZLUKSIZ MA'NAVIY TARBIYANI AMALGA OSHIRISHDA MUSIQIY MEROSDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI

Mannapov Sultanbek

Farg'ona davlat universiteti professori

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonda uzluksiz ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda musiqiy meros omilini ijtimoiy-falsafiy tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari, Yangi O'zbekistonda uzluksiz ma'naviy tarbiya tizimi samaradorligini oshirishda musiqiy meros namunalaridan foydalanish imkoniyatlari, Yangi O'zbekistonda uzluksiz ma'naviy tarbiya jarayonida musiqiy meros omilining istiqboldagi vazifalari o'rganilgan. Shuningdek, raqamlashtirish sharoitida uzluksiz ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda musiqiy merosdan foydalanish muammolari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ma'naviy tarbiya, musiqiy meros, ijtimoiy-falsafiy omil, tarbiya, dinamika, uyg'unlashtirish, ijtimoiy davlat, tizimli-funksional tahlil, nazariy-metodologik asos, taraqqiyot, ijtimoiy qadriyat, madaniyat konteksti.

Hozirgi globallashtirish jarayonlarida yoshlarni shaxs ongini egallashga qaratilgan xurujlardan himoyalash har bir shaxsning ruhiy olamida mustahkam ma'naviyatni shakllantirish, distributiv (buzg'unchi) guruhlar ta'siridan asrash, har bir fuqaroda yoshlarimiz milliy-ma'naviy qadriyatlarimizga tayangan holda mafkuraviy immunitet, axborot iste'moli madaniyatini tarkib toptirish tobora muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o'zgarmoqda. Yurtimizda huquqiy davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishda «Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari» degan hayotbaxsh g'oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu borada olib borilayotgan muhim ishlarga qaramasdan, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalardagi yangilanishlar jarayonida ma'naviy-ma'rifiy islohotlarning samaradorligiga to'siq bo'layotgan bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarni tashkil etishda yaxlit tizim mavjud emas, xalqimiz, ayniqsa yoshlarni ma'naviy tahdidlardan himoya qilish borasida yetarli darajada tashkiliy-amaliy va ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmayapti, ushbu yo'nalishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektorning ijtimoiy hamkorligi samarali yo'lga qo'yilmagan.

Bu muammolarni bartaraf etish maqsadida ta'lim-tarbiyaning har qanday jamiyat va mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi orqali yechish zaruratiga ehtiyoj

kuchaymoqda. Yosh avlodning, umuman, jamiyat a'zolarining tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmagan mamlakat turg'unlik va inqirozga mahkumdur. Chunki, o'sishi va taraqqiyoti uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish to'xtovsiz ravishda yuksalib borishi lozim. Bu yosh avlodning moddiy va ma'naviy boyliklar yaratishda ajdodlardan yuqoriroq darajaga ko'tarilishi lozim ekanligini anglatadi.

O'zbek xalq mumtoz musiqasi o'zining mukammalligi va murakkabligi bilan boshqa xalqlar orasida alohida o'ringa egadir. Mumtoz musiqaning eng yirik shakli maqomlardir. Maqomlar O'zbekistonning uch vohasida mavjud bo'lib, Buxoroda “Shashmaqom”, Xorazmda “Xorazm maqomlari”, Farg'ona vodiysida “Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari” deb yuritilgan. Bundan tashqari, maqomlar yo'llarida yaratilgan, shaklan va ijroviy xususiyatlari doirasi maqomlarga xos bo'lgan “Suvora”lar, Katta ashula, Surnay maqom yo'llari, dutor maqomlari hamda cholg'u yo'llari mavjuddir. Mumtoz musiqaning shaklan muqimligi, qonun qoidalarga egaligi, talqin uslublarining mavjudligi uning murakkabligidan dalolat beradi. Maqomlar Sharq xalqlarining juda qadim zamonlardan mavjud bo'lgan musiqa janrlaridan biri sifatida musiqa merosida juda muhim o'rinni egallaydi.

O'z davrida Buxoro amiri saroyida maqomlarga juda katta qiziqish bilan qaralgan. Amir Said Olimxon maqom musiqasini yuksak darajada qadrlagan, o'zi ham dutor chalishda mohir bo'lgan. An'analarga ko'ra, amirlikda xalq musiqachilari orasidan iqtidorli bolalar tanlab olinib, tajribali musiqachilar qo'lga topshirilgan. Masalan, Buxoroning mashhur maqom ustalari Usta Shodi Azizov, Boboqul Fayzullayev, Shoxnazar Sohibov kabilar saroy musiqachilari qo'lida ta'lim olganliklari fikrimizning dalilidir.

Toshkent va Farg'ona vodiysida ham mumtoz musiqaning ma'lum variantlari yuzaga keldi. Ushbu yo'nalish asosan katta ashula yo'llaridan iborat bo'lgan. Ashurali Hofiz, Mirza Qosim Hofiz, Mo'minjon Hofiz, Mo'ydin Hoji, Berkinboy Fayziyev, Mulla To'ychi Toshmuhammedov, G'anijon Mirzayev, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Turg'un Karimovlar mazkur yo'nalishda mohir ijrochilari bo'lganlar. Farg'ona vodiysida mahalliy ijrochilik maktablari ham shakllangan bo'lib, ular orasida ayniqsa, Qo'qon, Marg'ilon, Beshariq kabi ijrochilik maktablari o'z davrida juda mashhur bo'lgan.

Milliy madaniyatda musiqa yuksak tuyg'ular, zavq-shavqli g'oyalar olamini ochib beradi. Odamlarni ma'naviy jihatdan boy, sof barkamollik darajasiga yetkazadi. Bola hali qo'lga qalam ushlashni, o'qib yozishni bilmay turiboq musiqani his qila oladi. Ko'pincha shu dastlabki taassurotlar musiqaga bo'lgan munosabatlarning shakllanishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun umumta'lim maktablarini isloh qilishning asosiy yo'nalishlarida musiqa ta'limiga ham e'tibor berilgan.

Musiqqa, avvalo, bolalarning his-tuyg'ularini mayinlashtiradi. Musiqqa asarlarini his etish kabi ularda ko'pgina insoniy fazilatlarni uyg'otadi. Albatta, insoniy fazilatlarni kamol toptirishda adabiyot, tarix, sport va boshqa sohalar katta o'rin tutadi. Binobarin, nazm va musiqqa doimo yonma-yon yashaydi. Musiqqani his etish tabiat taassurotlari ostida tug'iladi, qolaversa, bog'cha va maktabda shakllanib boradi.

Musiqqa darslari o'quvchilarni faqatgina nafosat jihatdan emas, balki keng ma'noda ma'naviy-axloqiy jihatdan ham tarbiyalaydi. Avlodan-avlodga o'tib kelayotgan, ne-ne zamonlar zayliga bardosh berib, xalqning orzu-armonlari, o'ylari va intilishlarini mujassam etgan kuy-ko'shiqlarimiz, maqomlarimiz barcha turdagi ta'lim muassasalari o'quv dasturlaridan kengroq joy olsa yaxshi bo'lar edi.

Zamonamizning zabardast yozuvchisi, jahonga mashhur adib Chingiz Aytmatov “Kunda” romanida yozadi: “... hayot, o'lim, muhabbat, shavq va ilhom hammasini musiqqa aytadi, zotan, biz musiqqa vositasida eng oliy hurlikka erishamiz, bu hurlik uchun ongimiz yorishgan zamonlardan boshlab, butun tariximiz davomida kurashganmiz, lekin unga musiqqadagina erishganmiz”.

Xalqimiz yaratgan musiqqa durdonalari har bir faoliyatimizda, har soniyada – tarbiyada, mehnatda, ijtimoiy munosabatda ma'lum darajada o'z ifodasini topadi. Milliy musiqqa atrofdagi hodisalardagi go'zallikni idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi, nozik did va hur fikr bilan qurollantiradi, ma'naviy olamni kengaytiradi. Shu bois musiqqani “tilsiz falsafa” deb bejiz aytishmagan. Zero, musiqiy bilimlarni egallash avvalo shaxsning ruhiy olami bilan chambarchas bog'liq.

Musiqqashunos olimlar tomonidan tavsiya etilgan konsepsiyalarga tayanib, biz musiqiy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida bola shaxsining qanday faoliyat turida qaysi shaxsiy xususiyatlari shakllanishini chizma yordamida ko'rsatib berdik. Musiqiy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida bola shaxsini shakllantirishda musiqqa ta'limining ahamiyatini musiqqa mashg'ulotlarini tahlil qilish orqali ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda, musiqiy mashg'ulotlar davomida manaviyatni shakllantirishda birinchi navbatda yoshlar milliy g'urur va yuksak madaniyat egasi bo'lishlari uchun ham musiqqa sanata oshno bo'lishlari kerak. Bu vazifalarni amalga oshirishda musiqqa fani o'qituvchilari zimmasiga katta masuliyat yuklaydi. Qo'shiq kuylash faoliyatida musiqiy dunyoqarash, musiqiy did shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalar musiqiy bilimlarga asoslangan holda qo'shiq kuylaydilar. Buning uchun ular musiqiy asarga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni o'zlashtiradilar. Shu jarayonda ularda musiqiy dunyoqarash va musiqiy did shakllanadi. Musiqqa savodi faoliyatida musiqiy tafakkur, tasavvur va musiqiy dunyoqarash shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalar musiqqaning yaratilish tarixi, musiqqaning ifoda vositalari – ritm, metr, registr, o'lchov, lad, temp, nota yo'li va yozuvi, tovushlar uzunligi va balandligi, musiqqa ijodkorlari, ijrochilari haqida bilimga ega bo'lish

bilan birga, ularning musiqiy tafakkurlari shakllana boradi. Bu o‘z navbatida bolalarni musiqa olamiga olib kiradi va musiqiy dunyoqarashlarini shakllantiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Абрамов Ю.Ф., Кудашов В.И. Феномен диалогичное и современное образование. – Иркутск, 1998. –С. 196
2. Абу Ҳомид Ғаззолий. Кимиёи саодат. – Тошкент: Адолат, 2005. – Б. 89.
3. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993.
4. Аҳмедова Ў.Н. Маънавий тарбияда янги стратегик технологияларни шаклланиши. Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 1 | 2022. – Б. 321-327.
5. Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони, руҳи маънавийдир. /Халқ сўзи. 2021 йил 20 январь. №13 (7793).
6. Иброҳим Каримов. Маънавият, фалсафа ва ҳаёт. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 16.